

En busca de pistas de la basura plástica

Nombre:

Colegio:

Un proyecto de ciencia ciudadana que incluye a estudiantes alemanes y chilenos en investigaciones científicas de hoy.

Autores

Katrin Kruse

(Kieler Forschungswerkstatt y Leibniz-Institut der Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, IPN)

Dr. Katrin Knickmeier

(Kieler Forschungswerkstatt y Exzellenzcluster „Ozean der Zukunft“)

Anna Weinmann

(Kieler Forschungswerkstatt)

Dr. Martin Thiel

(Universidad Católica del Norte y Científicos de la Basura, Coquimbo)

Magdalena Gatta

(Universidad Católica del Norte y Científicos de la Basura, Coquimbo)

Daniela Honorato

(Universidad Católica del Norte y Científicos de la Basura, Coquimbo)

En busca de pistas de la basura plástica

Un proyecto de ciencia ciudadana que incluye a estudiantes alemanes y chilenos en investigaciones científicas de hoy.

Índice

1. El trabajo científico	Pág. 4
2. El hábitat de los cinco océanos	Pág. 8
3. La contaminación marina – un gran problema	Pág. 10
4. Alemania y Chile – juntos buscamos pistas de basura plástica	Pág. 13
5. Las corrientes marinas y los giros oceánicos	Pág. 17
6. Los plásticos – una diversidad de formas, colores y usos	Pág. 24
7. El plástico no es fantástico – el gran problema del plástico en los océanos	Pág. 32
8. Muestreo en las playas	Pág. 36
9. Análisis y evaluación del muestreo	Pág. 38
10. Queda mucho trabajo por hacer, ¡manos a la obra!	Pág. 42

Explicación de los símbolos:

 Intercambio

Concepción gráfica y diseño: IPN, Kiel.

Introducción:

Todos ustedes conocen los productos plásticos en todas sus variantes y ya no se pueden imaginar una vida cotidiana sin ellos. Debido a nuestro alto consumo de materiales plásticos, la cantidad de basura en el medio ambiente está aumentando cada vez más. Sobre todo, los océanos y los ríos se ven masivamente afectados por ese proceso de contaminación. Algunos investigadores recientemente han calculado que en el año 2050 la cantidad de plásticos en los océanos podría superar a la cantidad de peces. Por eso ahora es tiempo de cambiar el pensamiento y tomar nuestras propias medidas con el fin de asegurar que la contaminación de los océanos no siga. Pero, ¿cómo llega la basura plástica a los océanos? ¿En qué partes de las playas de Chile y Alemania se encuentran las mayores cantidades de basura? Y también, ¿cuáles son las consecuencias para el ecosistema marino y los seres humanos?

En el proyecto “En busca de pistas de la basura plástica”, que se realiza en cooperación entre Kieler Forschungswerkstatt de la Universidad de Kiel en Alemania y el programa de los “Científicos de la Basura” de la Universidad Católica del Norte en Chile, ustedes mismos se convertirán en verdaderos investigadores. Para esto, durante este proyecto van a aprender sobre la metodología para hacer muestreos de basura en las playas, sobre la evaluación e interpretación de los datos recolectados y sobre la presentación de los resultados de la investigación en una página web. Estos son elementos muy importantes en el proceso del conocimiento científico. Durante todo este período del trabajo de investigación, equipos internacionales formados por colegios de Chile y de Alemania se comunicarán por medio de la página web para poder ayudarse mutuamente, hacerse preguntas y, finalmente, proponer y comentar alternativas para solucionar el problema. Con esto no solo contribuirán de manera importante a la investigación científica, sino también aprenderán sobre cómo pueden investigar otros problemas concretos de su alrededor con métodos científicos.

La presente guía va a ser un apoyo para ustedes durante todo el proceso de la investigación. Estamos muy contentos de que participen en el proyecto “En busca de pistas de la basura plástica” y les deseamos mucho éxito en la investigación y el intercambio. ¡Esperamos que les guste la experiencia y que se conviertan en excelentes científicos!

1. El trabajo científico

La basura en tu alrededor y otros lugares

Metas

- 1) Conocer el trabajo que realizan los científicos
- 2) Desarrollar una hipótesis
- 3) Reflexionar sobre tu propio consumo de plásticos

Como sabes, una amplia variedad de los productos que usamos en la vida cotidiana se compone de materiales plásticos. Por eso no debería sorprender en absoluto si tomas en cuenta que, por ejemplo, un europeo promedio consume más de 100 kg de plásticos al año. Por lo tanto, como primer paso de tu investigación, deberás averiguar cuántos productos plásticos usas y tiras a la basura cada día.

Figura N° 1: Basura plástica acumulada en las playas.

Tarea 1

- 1) Durante una semana, fijate en cuántos productos plásticos consumes cada día (es decir, cuántos usas y botas). Registra los resultados en la Tabla N°1 y da ejemplos de ellos.

Tabla N°1: Diario para determinar el consumo individual de plástico

Día de la semana	Cantidad de plásticos	Ejemplo
Lunes		
Martes		
Miércoles		
Jueves		
Viernes		
Sábado		
Domingo		

- 2) ¿Qué te llamó la atención? Compara los resultados en clase.

Si buscas en internet sobre el tema de la basura plástica, puedes encontrar una variedad de fotos y videos, que en su mayoría son muy tristes y chocantes. Por sobre todo, son los organismos marinos quienes sufren por la contaminación de los océanos con plásticos.

Tarea 2

1) Mira la siguiente foto y describe lo que puedes ver.

Figura N°2: Albatros - animal joven.

2) ¿Qué preguntas te haces al mirar esta imagen? Relaciona esto con la experiencia de tu diario de plásticos.

Escribe tus preguntas aquí:

3) ¿Qué piensas que puede haber provocado eso?

El trabajo científico

¡Ya se ha dado el primer paso! Ya exploraste el tema de investigación y planteaste preguntas (Tarea 2, ejercicio 2) y una hipótesis sobre la problemática de la basura plástica en los océanos (Tarea 2, ejercicio 3). Realizando eso, ya estás trabajando como un verdadero científico. Sin embargo, hay más pasos en el proceso de investigación científica que debes tener en cuenta.

Los siguientes pasos son parte del trabajo científico:

a) Planteamiento del problema a investigar

Al principio de cada investigación, los científicos plantean el tema de investigación en el cual quieren averiguar algo. Eso depende de muchos factores, como por ejemplo los intereses de los científicos o los recursos económicos disponibles.

b) Elaboración del marco teórico y establecimiento de las hipótesis y/o preguntas de la investigación

Después de elaborar el marco teórico, sigue el desarrollo de las preguntas y de las hipótesis. En primer lugar, los científicos deben revisar la literatura y los estudios que se han realizado antes para obtener un resumen sobre el tema de la investigación. A menudo ya existen teorías que pueden servir como base para desarrollar las hipótesis.

Caja de información N°1: Establecer una hipótesis

Suposición o verdad no comprobada que podría explicar alguna determinada situación o fenómeno. Una hipótesis puede ser confirmada o rechazada mediante una investigación.

término de la fase de desarrollo de la teoría

c) Selección del diseño apropiado de la investigación

En este paso del proceso científico hay que determinar la metodología concreta con que se realizará la investigación, igual que el calendario y el lugar de la recolección de los datos (trabajo de campo o laboratorio). Para comprobar las hipótesis es posible hacer, por ejemplo, experimentos, encuestas o mediciones en el terreno.

d) Recolección de los datos

Durante un experimento o un muestreo es necesario que la recolección de los datos sea registrada correctamente. Además, los científicos deben identificar los factores que podrían perturbar la recolección de los datos y asegurar que todos los estudios se realizan de manera idéntica.

término de la fase de recolección de datos

e) Análisis de los datos

Los datos generados en el experimento o muestreo se analizan en este paso. Para eso, los científicos frecuentemente hacen uso de programas de computación que analizan los datos y hacen visibles los resultados. Con ayuda de ellos es posible calcular promedios o extrapolar de forma válida los resultados de la muestra.

f) Interpretación y discusión de los resultados

En esta fase se interpretan los resultados de la investigación y se comparan con los resultados de estudios anteriores. Los científicos deben tener en cuenta las variaciones y diferencias con respecto a los resultados de esos otros estudios.

..... término de la fase de análisis de los datos

g) Presentación de los resultados

Para terminar la investigación científica, es necesario que los científicos publiquen sus resultados fundamentales, lo cual garantiza su difusión en todo el mundo. Muchas veces, los científicos continúan con los estudios o proponen soluciones e importantes recomendaciones para el público.

Caja de información N°2: El blog

Durante el proceso de esta investigación ustedes publicarán y compartirán en la página web www.save-ocean.org los resultados que obtengan. Para eso, es importante que se comuniquen con sus compañeros de Alemania mediante mensajes en el blog. Hagan esto junto con sus profesores.

..... término de la fase práctica

Reflexionemos

¿Qué piensas de las siguientes afirmaciones? ¡Expresa tu opinión!

1. Los conocimientos de las ciencias naturales siempre se basan en los resultados de experimentos.

2. Los científicos siempre trabajan a solas en su laboratorio.

3. Los resultados de una investigación científica serán válidos para siempre.

2. El hábitat de los cinco océanos

Metas

- 1) Identificar los cinco océanos y descubrir la importancia para el hombre
- 2) Reconocer las cadenas alimenticias y describir las relaciones ecológicas en las comunidades naturales

Mirando la Tierra desde el espacio se nota inmediatamente que hay más agua que tierra en la superficie. El 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua y el 30% restante está ocupado por las masas continentales. Vivimos en un planeta azul al que quizás le queda mejor el nombre “Océano” que “Tierra”. El clima y los seres vivos de nuestra tierra están condicionados en primer lugar por los océanos. Para muchos organismos los océanos constituyen una fuente vital para su alimentación y espacio de vida. Pero también la vida del hombre depende de los océanos ya que necesita hacer uso de ellos. Más de 70% de la población humana del mundo vive en las costas, así que los océanos y las condiciones ambientales influyen en su vida diaria.

Tarea 3

¡Para hacer la tarea, usa el atlas e investiga en internet!

1. Busca información sobre la extensión de la superficie de cada uno de los cinco océanos e infórmate sobre cuánta agua contienen. Registra los resultados en el mapa de la siguiente página.
2. Investiga cómo el hombre hace uso de los beneficios del mar. Descríbelos con tus propias palabras y luego dibújalos con símbolos en el mapa (Figura N°1). ¿Hay diferencias entre las regiones?

Figura N°1: Mapa del mundo.

En los océanos del mundo encontramos una enorme variedad de especies; algas, animales y bacterias, que forman estrechas relaciones entre ellos para poder vivir. La base para todas las relaciones de las especies en los océanos son las algas, son lo más importante, porque realizan la fotosíntesis para poder producir oxígeno y sustancias nutritivas, constituyendo la base de la alimentación para todos los demás animales. Por eso también se llaman productores. Los herbívoros marinos (como el plancton animal) se alimentan de las algas, por lo que llevan el nombre de consumidores primarios. Los animales que se alimentan directamente de los consumidores primarios se llaman consumidores secundarios. Estos organismos pueden convertirse, a su vez, en presas de otros organismos (por ejemplo, los peces). El animal que no puede ser comido por otros es el consumidor final o tope. Todas las especies viven dentro de un sistema depredador-presa y de esta manera forman la cadena alimenticia.

Todas las especies son distintas, en la forma de desplazarse, en su apariencia física, en la manera de reproducirse y también en la de alimentarse. Para facilitar la identificación de las especies y sus características, se han creado categorías para identificarlas, por ejemplo en la forma de alimentación. Algunos animales, como la gaviota, no se alimentan de una sola presa. Los expertos piensan que también pueden formar parte de su dieta los caracoles, gusanos y jaibas. Por el contrario, una gran variedad de animales caza el zooplancton (plancton animal). Así podemos ver que todas las cadenas alimenticias están estrechamente relacionadas, por eso se habla de una red alimenticia o también conocida como red trófica.

Tarea 3

1. Demuestra la complejidad de una red trófica marina mostrando la relación alimenticia entre las especies. Para esto, conecta las especies con líneas y flechas que siempre vayan desde la presa al depredador.

3. La contaminación marina – un gran problema

Metas

- 1) Determina las distintas formas de la contaminación en los océanos y las causas que la provocan.

Lamentablemente las personas no cuidamos los océanos y así causamos diversos tipos de contaminación y daño a las especies que ahí habitan. Algunos tipos de contaminación provocados por el hombre, pueden ser:

- la contaminación provocada por las actividades agrícolas, como la eutrofización de los océanos. Esto quiere decir que por el aumento de ciertos desechos químicos eliminados al mar, aumentan la cantidad de nutrientes y esto puede provocar el crecimiento imprevisto de algas, que pueden desequilibrar la normalidad del ambiente.
- la contaminación por ruido provocada por grandes embarcaciones (por ejemplo las hélices de los barcos o las industrias situadas mar adentro como las plataformas de petróleo).
- la contaminación por hidrocarburos producida por la navegación o la industria petrolera, es decir, cuando las embarcaciones liberan al mar restos de aceite o combustible.
- la contaminación química por la presencia de sustancias invisibles, que pueden ser contaminantes orgánicos persistentes y tóxicos que provienen normalmente de residuos industriales o agrícolas.
- la contaminación por los productos domésticos y la basura de las industrias.

La basura que producimos, también afecta a los océanos. Cada año grandes cantidades de basura entra en los océanos. En este sentido, los productos persistentes y duraderos como el plástico son los que afectan más a los organismos marinos. ¿Pero, cuál es el origen de toda la basura? ¿Cuánto tiempo se demora en degradar una bolsa plástica o un hilo de pesca? ¿Y por último, que podemos hacer para proteger los océanos? Ustedes van a investigar éstas y otras preguntas en el transcurso de la unidad y de esta forma serán expertos en el tema de “La basura plástica en los océanos”.

Alemania, Mar del norte

Egipto, Mar rojo

Spitzbergen, Noruega

Niteroi, Brasil

México

Tarea 4

¡Para hacer la tarea, usa el atlas e investiga en internet!

1. Mira con atención las imágenes y marca en el mapa (Figura N°1) el lugar donde se encontró basura con un lápiz de color.
2. ¿Qué puedes observar?

Los océanos se han convertido en grandes vertederos y las fuentes contaminantes son muy diversas. La basura puede provenir de:

- ▶ los ríos: la lluvia puede arrastrar toda la basura que se bota en cualquier lugar, así llega a los ríos y desde ahí, a ríos más grandes que finalmente terminan en el mar (ver figura N°2).
- ▶ los vertederos: la mayoría de las personas en el mundo vive cerca del mar. Cerca de los lugares donde habita la gente también están instalados los vertederos (espacios donde se tira la basura). Mucha basura se acumula en estos sitios que están cerca del mar y si el viento sopla muy fuerte es posible que los mueva hasta el mar (especialmente filamentos y bolsas de plástico).
- ▶ la navegación: en los océanos circulan muchas embarcaciones que tiran basura al mar, pese a que esté totalmente prohibido.
- ▶ la pesca: durante el trabajo, los pescadores muchas veces pierden partes del equipamiento,

como anzuelos, botas de goma, guantes de trabajo y sobre todo redes de pesca. Frecuentemente los pescadores tiran al mar redes de pesca que ya no sirven, en vez de desecharlas en lugares acordados en la legislación de los puertos.

- ▶ las industrias que se sitúan mar adentro, como plataformas de petróleo o instalaciones de acuicultura (industria que produce especies marinas para ser utilizadas principalmente en alimentación), suelen perder mucha basura que inevitablemente cae al mar.
- ▶ Aguas residuales: Durante un solo lavado de ropa, como por ejemplo de lana, pueden liberarse hasta 2.000 fibras de plástico al agua. Por su pequeño tamaño, éstas pueden pasar a través de los filtros de las plantas de tratamiento y llegar hasta los océanos.

Una vez que la basura ha llegado al océano, comienza un largo viaje. **¿Pero, cuál es su destino?** Esta respuesta es algo que descubriremos al investigar en este programa científico junto a los colegios en Chile y Alemania.

Figura N°2: En el Amazonas, a 3.000 km del estuario, se acumula la basura. Los ríos la trasladan hasta el Océano Atlántico.

Reflexionemos ...

1. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Escribe por lo menos tres frases de lo que ahora sabes sobre la contaminación marina.

2. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del tema?

4. Alemania y Chile – Juntos buscamos pistas de la basura plástica

Metas

- 1) *Buscar y analizar las principales características sobre Alemania y Chile.*
- 2) *Realizar una publicación en el blog de la página web, para presentar los grupos de trabajo y la localidad en la que viven.*

En las siguientes semanas tu curso comenzará a trabajar en pareja con un grupo de alumnos de uno de los colegios de Alemania. Juntos van a buscar pistas para investigar dónde se encuentran las mayores cantidades de basura en las costas de Chile y Alemania. De la misma manera, ustedes van a conocer la vida diaria de los jóvenes alemanes, pero también pueden aprender más sobre como los compañeros de Alemania organizan los residuos y si hay un problema similar a lo que ocurre en Chile.

Figura N° 1: Comparación de tamaño.

Conociendo Chile y Alemania

Tarea 5

¡Para hacer la tarea, usa el atlas e investiga en internet!

1. Registra las informaciones más importantes de los dos países en la tabla N°1.
2. Dibuja las banderas nacionales en el cuadrado blanco y busca información sobre su significado.
3. Infórmate sobre los siguientes puntos y regístralos en el mapa, cerca del país
 - Identifica el nombre y marca la ubicación geográfica de las tres ciudades más grandes del país.
 - ¿Cuáles son los países vecinos?
 - Identifica y marca los aspectos geográficos (Marca las distintas regiones en distintos colores, por ejemplo las montañas en un sombreado marrón).
 - Identifica los océanos vecinos y las corrientes marinas cerca de las costas (indica con flechas la dirección que ellas tienen).

Bandera nacional de Chile

Tabla N° 1: Conociendo Alemania y Chile

Información sobre los países	Chile
Continente	
Capital	
Lengua oficial	
Población (número de habitantes)	
Superficie (en kilómetros cuadrados)	
Densidad de población (habitantes por kilómetro cuadrado)	
Longitud total de la costa (en kilómetros)	
Montaña más alta del país (nombre y altura en metros)	

Bandera nacional de Alemania

Tabla N°2: Conociendo Alemania y Chile

Información sobre los países	Alemania
Continente	
Capital	
Lengua oficial	
Población (<i>número de habitantes</i>)	
Superficie (<i>en kilómetros cuadrados</i>)	
Densidad de población (<i>habitantes por kilómetro cuadrado</i>)	
Longitud total de la costa (<i>en kilómetros</i>)	
Montaña más alta del país (<i>nombre y altura en metros</i>)	

Ahora ya hemos conocido algunas cosas sobre el país en Europa. Pero para saber más, mejor preguntarle directamente a nuestros compañeros de Alemania. Para conocerlos mejor y poder imaginarnos cómo vive la gente en ese país, el siguiente paso será entrar en contacto con tu colegio par. Cada curso se va a presentar a los demás en la página web.

Tarea 6

1. Preparen una presentación en que informan a sus compañeros del otro país sobre su clase. Pueden elegir cualquier forma para presentarse, algunas ideas pueden ser, hacer un collage, grabar un pequeño video, producir una obra de radioteatro, dibujar una historieta, etc. ¡Las opciones son infinitas!

Para que los grupos participantes de ambos países, puedan hacerse una idea de quienes son, tengan en cuenta los siguientes aspectos en el desarrollo de su presentación:

1. ¿Quiénes son? ¿Quiénes componen su curso?
2. ¿Cómo se llama tu colegio? ¿Cómo es?
3. ¿Cómo es la ciudad en la que viven? ¿Qué tamaño tiene?
4. ¿Cómo se organiza el tratamiento de los residuos en su ciudad?
5. ¿Hay una separación de los residuos? ¿Hay un sistema especial para separarlos?
6. ¿Hay reciclaje de los residuos?

Tarea 7

1. ¡Suban su información al blog de la página de internet!
2. Comenten dos mensajes del blog que han publicado colegios de Alemania.

Reflexionemos ...

1. ¿Qué sabes de tu colegio par? ¿Hay aspectos nuevos para ti?

2. ¿Hay preguntas que todavía no puedes responder? ¿Tienes una pregunta nueva?

5. Las corrientes marinas y los giros oceánicos

Metas

- 1) Determinar e identificar el tiempo de descomposición de los diferentes tipos de basura
- 2) Explicar el origen de las corrientes marinas y de los giros oceánicos que contienen basura

Si se toman el tiempo de mirar y recoger la basura retirada en las playas, es probable que encuentren productos como, colillas de cigarros, tapas, botellas, y bolsas de plástico, envases de comida, botellas de vidrio, latas de bebida, hilos de pesca, restos de redes de pesca, y quizá puedan encontrar una sorpresa, como un mensaje dentro de una botella.

Tarea 8

1. Registra en la tabla N° 1 el tiempo de descomposición que tú piensas que tienen los desechos encontrados en los océanos según tu propia estimación.

Tabla N° 1:

Foto		Tiempo de degradación estimado	Tiempo de degradación comprobado
	botellas de plástico		
	vasos de espuma de estireno		
	cajas de cartón		
	hilos de pesca		
	diarios		
	lata de conservas		
	pañales		
	colillas de cigarrillos		

2. Compara tus datos con los que ves en la Figura N° 1 en la próxima página y registra los datos correctos en la segunda columna de la Tabla N° 1.

Figura N° 1: tiempo de degradación de los distintos desechos que se encuentran en los océanos.

La cantidad de basura en los océanos está aumentando cada día y la mayoría de los residuos se degradan lentamente, sobre todo las botellas de plástico y los hilos de pesca. Sin duda, a lo largo del tiempo los plásticos que están en el océano se convertirán en pedazos cada vez más pequeños, pero necesitan décadas, incluso siglos para que desaparezcan (valor estimado). En el capítulo 6 averiguarán por qué ocurre este proceso.

Los giros oceánicos con basura y los plásticos flotando

En los océanos hay muchas corrientes, y debido a ellas en el agua se forman gigantescos giros oceánicos de un tamaño de cientos de kilómetros. La basura se está acumulando en estos giros. En 1997, científicos descubrieron que hay un gigantesco giro oceánico que contiene grandes cantidades de plástico en el Océano Pacífico Norte entre Asia y Norteamérica al que han llamado la isla de plástico (ver Figura N°2). Debido a que los plásticos pueden demorarse hasta 600 años para desintegrarse completamente, el giro oceánico contiene grandes cantidades de pedazos de plásticos. Estos pedazos, que en algunos casos datan ya de varias décadas, pueden ser colonizados por pequeños organismos como por ejemplo picorocos o algas, pero también por bacterias. Existe un gran problema cuando los plásticos que flotan en las corrientes, son transportados a otros océanos, generando el riesgo de que los organismos que poblaron el plástico puedan ser introducidos en otras zonas en las que no son nativos (denominándose, especie exótica o introducida). Este proceso puede amenazar los hábitat, porque podría perturbar profundamente, el equilibrio medioambiental. En otras palabras, los organismos ajenos se podrían volver invasores en ecosistemas naturales y podrían destruir las cadenas alimentarias que ya existen en esa zona.

Figura N°2: en el gran giro del Pacífico Norte se concentran grandes cantidades de basura entre las islas de Hawai y Norteamérica. Muchos de los pedazos plásticos flotarían y se trasladarían miles de kilómetros en el mar hasta que fueron atrapados por el giro oceánico.

Hasta hoy, el giro oceánico ha alcanzado un tamaño cuatro veces más grande que Alemania. ¡La cantidad de basura en el giro oceánico del Pacífico Norte, es alarmante! En un área de más de un kilómetro cuadrado (un kilómetro de longitud, un kilómetro de latitud) se contaron más de un millón de fragmentos plásticos. En el corazón del giro la cantidad de basura plástica es seis veces mayor que el plancton, es decir, un kilo de plancton equivale a seis kilos de basura plástica.

¿Pero, cómo se forman las corrientes marinas y los giros oceánicos de basura? ¿Y, por qué los desechos plásticos no se descomponen tan rápidamente?

Las respuestas a estas preguntas las encontrarán haciendo estudios científicos. ¡Trabaja como un científico!

Caja de información N°1: realizando un estudio científico

Los científicos tratan de investigar y entender los fenómenos que observan. Para eso recopilan y verifican toda la información necesaria y luego realizan y evalúan sus experimentos. Los científicos guardan los datos obtenidos para que no se pierdan y posteriormente los puedan comprobar con otros estudios. Los científicos de todo el mundo, trabajan con el mismo protocolo:

1. El problema: ¿Qué queremos investigar?
2. La hipótesis: ¿Cuál podría ser la posible respuesta?
3. Diseño del experimento: ¿Cómo lo hago para poder comprobar mis posibles respuestas?
4. La observación: ¿Qué estoy observando? ¿Qué puedo ver, escuchar, sentir, y medir?
5. Los resultados: ¿Cuáles son los nuevos resultados?
6. El análisis: ¿Cómo puedo verificar o desechar mis hipótesis con la ayuda de los resultados?

¡Entonces realicemos nuestro primer experimento! Para descubrir algunas características de temperatura de las corrientes marinas.

Experimento N° 1: “Formación de corrientes marinas calientes”

Materiales:

- vaso precipitado (1000 ml)
- colorante usado en la comida y agua
- un matraz Erlenmeyer (250 ml)
- tenaza
- termómetro
- mechero

Caja de información N°2:

Si dos sustancias tienen el mismo peso en la balanza, no significa que tienen el mismo volumen.

Esto es debido a que las diversas sustancias varían en su densidad. Esta característica específica de cada sustancia se calcula dividiendo la masa por el volumen. La unidad se mide con “ ρ ” (pronunciada “rho”).

¿Qué es la densidad?

Metodología:

Vierte 700ml de agua en el vaso precipitado. Calienta el agua con el mechero hasta llegar a 50 ° C y llena con esta agua el matraz Erlenmeyer. ¡Cuidado con quemarte! Vierte algunas gotas del colorante en el agua que está en el matraz, tómalolo con la tenaza, y ponlo dentro del vaso precipitado ¡Observa lo que sucede!

Experimento N°2: “Formación de corrientes marinas frías”

Materiales:

- molde para hacer hielo
- vaso de vidrio (1000 mlZ)
- mechero
- termómetro
- colorante usado en la comida

Metodología:

Vierte el agua con algunas gotas del colorante y hecha la mezcla en el molde para el hielo y déjalo congelar por una noche. Deposita algunos cubos de hielo en el vaso de vidrio que está lleno con agua caliente a 40 ° C. ¡Observa lo que sucede!

Experimento N°3: “Formación de las corrientes marinas por una concentración salina diferente”

Materiales:

- pocillo de vidrio
- plasticina
- colorante usado en la comida
- agua
- sal

Metodología:

Forma una pequeña elevación (como una pared) con la plasticina y deposítala en el centro del pocillo de vidrio, para que haya dos partes separadas. Llena el pocillo con agua de la llave. El nivel del agua debe llegar hasta 1 cm sobre la pared de plasticina. En otro recipiente mezcla agua con algunas gotas del colorante y disuelve la sal. Vierte esta mezcla en uno de los lados del pocillo con la pared de plasticina, ¡Con mucho cuidado! ¿Qué sucede?

Tarea 9: Dibuja y describe tus observaciones de los tres experimentos anteriores en el cuadro.

Análisis: Después de haber realizado los experimentos, escribe con tus propias palabras cómo se forman las corrientes marinas. Puedes ayudarte con la caja de información N°3

Las corrientes marinas están en todo el mundo y su origen se debe a la circulación termohalina de los océanos del planeta (Figura N°3). Se producen por las diferentes densidades generadas por diferencias de temperaturas o de salinidad. Las corrientes superficiales de agua fría, fluyen desde los polos hacia la profundidad y desde ahí hacia el ecuador. Cuando el agua fría se sumerge hacia el fondo, provoca que el agua más cálida se acerque a esta región. Debido a esto, el agua fría cambia su temperatura a ser un poco más cálida y por esto la masa de agua vuelve a trasladarse hacia la superficie. Todo este proceso se llama convección. Si pudiéramos observar el viaje de una gota de agua, que es transportada por este “sistema de corrientes marinas global”, necesitaría 1000 años para dar una vuelta completa a la tierra. ¿Lo puedes imaginar? El siguiente enlace te muestra como el agua del mar fluye exactamente:

Figura N°3: El sistema de las corrientes marinas.

Caja de información N°3: Sistema de corrientes marinas

Cada palabra debe ser usado por lo menos una vez, pero puede ser utilizada varias veces.

agua caliente, agua fría, la densidad, pesado, ligero, agua dulce

<https://www.youtube.com/watch?v=zWuITdoRVFg>

Hay otro factor que influye fuertemente en las corrientes superficiales, el viento. Estas corrientes son producidas por el viento pero también son influenciadas por la distribución de los continentes y la rotación de la tierra. Estas corrientes, también son responsables de la formación de giros oceánicos circulares y rotativos en cinco zonas de los océanos. Si dentro de ellos se acumula basura plástica, el giro oceánico se convierte en un giro gigantesco de basura plástica.

En el siguiente link, puedes observar todas las corrientes marinas que existen en el mundo:

<https://www.youtube.com/watch?v=1HUilLsZlvi>

La mayoría de los desechos necesita mucho tiempo para descomponerse. Algunos de los residuos pueden tomar hasta cientos de años para finalmente desintegrarse. Entre ellos cabe mencionar las botellas de plástico, pañales e hilos de pesca. De todos los desechos que están en el mar, la basura plástica es la más problemática porque permanece por mucho tiempo en los océanos, siendo transportada por las corrientes marinas y esto se ve aumentado año a año. La producción de plásticos mundial está aumentando, casi 299 millones de toneladas fueron producidos en el 2014. Según las estimaciones del Programa Medioambiental de las Naciones Unidas (UNEP) del total de las cantidades producidas, más de 6,4 millones de toneladas llegan a los océanos desde distintas fuentes de contaminación.

¿A qué se debe el aumento de la producción de plásticos y por qué los plásticos son tan persistentes?

Reflexionemos ...

1. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Escribe al menos tres frases sobre las corrientes marinas y los giros oceánicos de basura plástica.

2. ¿Hay preguntas que todavía no puedes responder? ¿Tienes nuevas preguntas?

6. Los plásticos – una diversidad de formas, colores y usos

Metas

- 1) Nombrar y reconocer los distintos tipos de plásticos con la ayuda del número de reciclaje
- 2) Explorar sobre las características de los plásticos y su composición molecular

Si nos tomamos el tiempo para ver cuáles productos nos rodean cada día, nos daremos cuenta que la mayoría están hechos de plástico. Ya se trate de las bolsas en el supermercado, juguetes, electrodomésticos, televisores, ropa o autos. Encontramos plástico casi por todas partes, ¡Las razones para ello son varias!

Los plásticos son materiales artificiales que son producidos con petróleo como materia prima o también de polímeros naturales que no son biodegradables. Las características que tenga el plástico estarán determinadas por su composición química. ¿Qué es la composición química y cómo podemos analizarla?, ¡Eso es lo que investigaremos ahora!

Tarea 10

¡Usa libros para clasificar los plásticos e investiga en internet!

1. Busca en internet información sobre los plásticos para poder responder las siguientes preguntas:

¿En qué año se elaboraron los primeros plásticos?

¿Cuál fue la causa que gatilló la elaboración de los plásticos?

2. Trae tres productos de plástico a la clase, para que puedan ser examinados. Elige productos que ya no necesitas o encuentras tirados en la calle como por ejemplo basura plástica. Clasifica los tipos de plástico de los presentes objetos y registra tus datos en la tabla N° 1. ¿Encontraste información que indique algo sobre el tipo de plástico? Infórmate sobre los números que tiene el plástico para que puedan ser reciclados.

3. Con estos productos realiza el experimento N° 4.

Tabla N° 1: Clasificación de los objetos plásticos

Tipo de plástico	Abreviación	Símbolo	Tipo de objeto (de mi grupo)
Polietileno tereftalato			
Polietileno de alta densidad			
Policloruro de vinilo			
Polietileno de baja densidad			
Polipropileno			
Poliestireno			
Otros			

Experimento N° 4: Características de los distintos plásticos

Materiales:

- vaso de vidrio (300 ml)
- 4 vasos precipitados (50 ml)
- muestras de plásticos, caja de cartón, plantas, calcetines de lana

Químicos:

- agua
- agua salada
- acetona
- vinagre (ácido acético de 20–25%)
- etanol

Metodología:

1. Piensen en una forma de examinar las características mecánicas, como la firmeza, resistencia al agrietamiento, flexibilidad y dureza y analicen las distintas muestras.
2. Examinen el comportamiento natatorio (capacidad de flotabilidad o hundimiento) de las distintas muestras de plástico en agua dulce y en una solución concentrada de agua y sal. Escriban los resultados en la tabla N° 2. ¡OJO! Tengan en cuenta que al experimentar con los objetos, es conveniente que las formas y el volumen de las muestras sean similares, para luego poder comparar los resultados. Para esto, corten pedazos de las muestras pequeños y del mismo tamaño.

3. Luego, llenen los vasos precipitados con acetona (20 ml) el primer vaso, etanol (20 ml) en el segundo vaso y en el tercer vaso viertan el vinagre (20ml). Examinen la conducta de solubilidad de las muestras, añadiendo los fragmentos plásticos a los distintos solventes. Apunten los resultados en la tabla N°2.
4. Experimenten con sus objetos de plástico. ¿Qué ocurre cuando los someten al calor? Tomen con la pinza un pequeño trozo de la muestra y sométanlo a la llama del mechero. Apunten los resultados en la tabla N°2.

Tabla N°2: Características de los plásticos

Plástico (Abreviación)	Características mecánicas	Capacidad de inflamación	Capacidad de solubilidad			Capacidad de flotabilidad	
			etanol	vinagre	acetona	agua salada	agua de la llave

Análisis del experimento:

1. Explica por qué los plásticos son tan persistentes.

2. ¿Qué posibilidades hay para reutilizar los distintos plásticos?

Caja de información N°4: Elaboración de los plásticos

Los diferentes plásticos se pueden clasificar en tres grandes grupos, los cuales se diferencian según sus características. Los termoplásticos se hacen blandos fácilmente cuando son sometidos al calor, cambiando su estado rígido a un estado más viscoso. Esta masa viscosa se puede moldear para la formación de otros plásticos. Esta característica especial, es producto de las largas cadenas con pocos enlaces. Por el contrario, los plásticos termoestables no se ablandan durante el proceso de calentamiento, sino que ellos se queman. En comparación con los termoplásticos, los plásticos termoestables no se pueden volver a moldear. Las cadenas de moléculas de los plásticos termoestables son mejor enlazadas, como consecuencia la red de cadenas moleculares parece ser una sola molécula.

Los plásticos que se dejan apretar como una esponja y que inmediatamente vuelven a tener su forma original, se llaman elastómeros. Al igual que ocurre con los plásticos termoestables, sus cadenas moleculares tienen enlaces complejos, pero en este caso hay más espacios entre las cadenas. Si este tipo de plástico es expuesto a elevadas temperaturas o mucha tensión, es posible que las cadenas enlazadas puedan ser destruidas.

Todos los plásticos tienen en común la gran durabilidad, que es resultado de las largas cadenas moleculares. Si los desechos plásticos no son tratados correctamente, flotarán durante siglos en los océanos.

Tarea 11

1. Lee el texto sobre las distintas elaboraciones de los plásticos y relaciona los tres tipos de plásticos con las imágenes de la próxima página.
2. Describe cómo se elaboran los plásticos y escribe un texto con algunas ideas extraídas de la caja de información N° 4 en las columnas que están al lado de las imágenes.
3. ¡Construye un modelo 3D con productos domésticos! ¡OJO!: Cada modelo debe ser tratado al menos una vez en clase.

Handwriting practice lines (10 horizontal lines) to the right of the diagram.

Handwriting practice lines (10 horizontal lines) to the right of the diagram.

Handwriting practice lines (10 horizontal lines) to the right of the diagram.

En la investigación del comportamiento del plástico en el mar, como el transporte y la dispersión de ellos, los experimentos realizados en el laboratorio son una fuente que nos brinda conocimientos importantes y específicos. La forma que tienen los plásticos también es una característica importante de conocer e investigar ¿Cuáles de los objetos flotan en la superficie del agua?, ¿Cuáles de los plásticos se hunden hasta el fondo?, y ¿Cuáles de los materiales permanecen en la columna de agua? Si pueden responder estas preguntas, ya tienen algunas pistas informativas muy importantes de considerar, ¿Qué pasa con la basura plástica que llega al mar? o ¿Cuál es el origen de la basura?.

Elige al menos 3 de los materiales domésticos que más se utilizan en tu casa y tráelo a la próxima clase. Elige los desechos domésticos que más botas en tu casa o en el basurero en la calle.

Tarea 12

1. Reflexiona sobre los factores que pueden influir en la capacidad de flotar de los plásticos.

2. Desarrollen una serie de pruebas para comprobar esta característica (pueden hacer la prueba con objetos de plástico enteros o cortar el material en pedazos pequeños). Pueden comprobarlo con las siguientes reflexiones: ¿Qué flota y qué se hunde?

- botella cerrada con la tapa y botella abierta
- botella llena con tapa
- botellas de volúmenes diferentes
- botella colonizada con picorocos o algas (la colonización puede ser imitada con otro material)
- botellas de distintos tipos de plástico (por ejemplo, botellas de bebidas, botella de champú)

¡También hagan las pruebas con otros objetos como por ejemplo bolsas de plástico o vasitos de yogur!

3. ¡Escriban un protocolo en la próxima página donde describan lo que observaron.
4. ¿Qué piensan, cuáles de éstos objetos se pueden encontrar en una playa? ¿Por qué?

Reflexionemos ...

1. ¿Qué has aprendido hasta ahora? Escribe al menos tres frases sobre las características de los plásticos y de lo que sabes ahora de ellos.

2. ¿Hay preguntas que todavía no puedes responder? ¿Tienes preguntas nuevas?

7. El plástico no es tan fantástico – el gran problema del plástico en los océanos

Metas

- 1) Determinar los riesgos que provoca la basura plástica
- 2) Diferenciar entre microplásticos y macrolásticos, y los diferentes riesgos que ellos provocan
- 3) Estimar la influencia de los microplásticos en la cadena trófica de los organismos marinos y en la de los hombres

Hasta ahora, has aprendido que los plásticos no desaparecen de un momento a otro, como lo hacen las latas de conserva o las latas de bebida hechas de metal, que aunque se tomen años en degradarse, es un poco más rápido que con el plástico porque el metal con el tiempo comienza a oxidarse. El plástico, solo puede romperse en fragmentos cada vez más pequeños hasta llegar a partículas microscópicas. Cuando el plástico se encuentra flotando en las corrientes oceánicas, está sometido a fuerzas intensas, como a la energía de las olas, las corrientes marinas y la radiación solar, que los resquebrajan en fragmentos cada vez más pequeños (Figura N° 1). Estos pequeños fragmentos de plástico se llaman microplásticos, porque son menores a 5 mm, algunos de ellos los puedes ver directamente y otros son tan pequeños, que necesitas un microscopio para poder verlos. Esto no significa que han desaparecido del medio marino, sino que algunos son invisibles al ojo humano. Normalmente los microplásticos son menor a 5 mm y todo lo que es mayor a esta medida, se denominan macrolásticos.

Figura N° 1: Estos microplásticos han llegado a la playa de Lacanau, en Francia.

Experimento N°5: Análisis de microplásticos en productos cotidianos

Materiales:

- balanza
- binocular o lupa
- placas petri
- 3 papel filtro (100–300 micrómetros).
Puede ser un filtro de papel (para el café)
- piseta con agua destilada
- plumón permanente
- contenedor de plástico
- exfoliante corporal
- pasta de dientes
- gel de ducha

Metodología:

Pesa 2 g de cada producto cosmético. Para esto, pon una placa de petri en la balanza con la muestra. Introduce una primera muestra del producto cosmético al papel filtro, con la ayuda del agua destilada. Luego, lava la muestra en el papel filtro con agua de la llave. ¡OJO! Ten cuidado con que la presión de la llave bote la muestra. Repite este proceso, hasta que la muestra haya dejado de formar espuma. Transfiere cada una de las muestras lavadas, a una placa de petri limpia. Observa la muestra bajo el binocular. ¿Qué sucede?

Observación:

Análisis del experimento :

Ahora has visto que los microplásticos no solo se producen por la fragmentación de objetos de gran tamaño, sino que hoy en día muchos de los productos cosméticos contienen microplásticos en forma de pellets, para supuestamente ayudar con una limpieza más eficiente. Estas microesferas son el material base para la producción de cualquier tipo de plástico. Cuando lavamos nuestra ropa, podemos llegar a liberar más de 2000 fibras sintéticas en cada lavado al desagüe, que llegarán finalmente al océano. Lamentablemente las fibras y los pellets, no pueden ser retenidos en los filtros de los sistemas de tratamiento de aguas.

¿La basura plástica tiene un impacto en los organismos marinos? Las consecuencias de la basura plástica para los organismos marinos

La cantidad de plástico acumulado sobre la superficie de los océanos ha aumentado drásticamente, por esto es posible ver claramente las consecuencias que son muy visibles. Los macroplásticos pueden poner en peligro y causar daño a grandes animales, como las tortugas, las focas y otros animales que pueden quedar atrapados en redes de pesca abandonadas, llamada pesca fantasma. Hoy en día, muchos animales mueren atrapados en las redes de nylon

Figura N°2: Foca en Asia del Norte (Kamchatka) que se ha enredado en una red de pesca. Desafortunadamente esto se puede ver con frecuencia.

Figura N°3: Albatros joven con estómago lleno de plástico.

de los pescadores (ver Figura N° 2). Un problema no menor, sucede cuando los animales confunden el plástico con su comida, lo que les produce graves enfermedades digestivas, que en muchos casos terminan causándoles la muerte. Un ejemplo claro de esto, es lo que sucede con el albatros, un ave muy grande que pasa la mayor parte de su vida en alta mar y que por equivocación come fragmentos de plástico que están flotando en la superficie del mar. Esta ave, tiene el estómago lleno de plástico, por lo que se siente saciada y muere de hambre (Figura N°3). Los bivalvos (moluscos con dos conchas) filtran el plancton del mar, lamentablemente durante este proceso también ingieren microplásticos. Como son incapaces de digerirlos, se acumulan en su cuerpo y comienzan a formar parte de la cadena alimenticia, es decir, otros organismos se alimentan de estos moluscos, que contienen microplásticos en su interior. Otro problema evidente con los plásticos, es lo que ocurre entre la interacción de ellos y los residuos contaminantes que también han llegado a los océanos. Estos compuestos llegan a la costa principalmente por los ríos y son llamados, Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), los más comunes de ellos, son los Bifenilos Policlorados PCB y los Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT). Estos componentes pueden acumularse en los microplásticos, debido a

las características químicas que ellos tienen, permitiendo que los COP se transporten a cualquier lugar junto a ellos. Una vez que los consumidores de plancton han digerido estos microplásticos contaminados, los COP comienzan a acumular en las grasas de los animales marinos. Los compuestos químicos en el interior de los organismos pueden comenzar a liberar sustancias tóxicas, como plastificantes o solventes que dañan a los animales. De la misma forma, estos organismos “contaminados”, se pueden considerar como una fuente de contaminación para el resto de la cadena alimenticia marina. Una vez que estos organismos son consumidos, los compuestos tóxicos se comienzan a acumular en los diferentes niveles de la cadena trófica (Figura N°4), aumentando su concentración, lo que provoca problemas hormonales e incluso cáncer en los organismos marinos.

Tarea 13

1. Reflexiona sobre la influencia de los microplásticos en la cadena trófica. ¡Descríbela!

2. Realiza algunas conclusiones sobre las consecuencias de este problema para el hombre.

Figura N° 4: Acumulación de sustancias orgánicas tóxicas en la cadena trófica marina.

Reflexionemos ...

1. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Escribe al menos tres frases sobre lo que sabes ahora de las consecuencias de la basura plástica en los organismos.

2. ¿Hay preguntas que todavía no puedes responder? ¿Tienes nuevas preguntas?

8. Muestreo en las playas

Ya saben mucho sobre la contaminación marina proveniente de la basura plástica. Ahora vamos a empezar la verdadera búsqueda de pistas de la basura plástica. Vamos a iniciar una investigación científica, para analizar la cantidad de basura que hay en las costas de la región. Como les contamos antes, esta investigación no la están realizando solos, los estudiantes en Alemania están realizándola paralelamente en sus costas. Todos los datos recogidos por ambos países van a ser comparados a través de la página web. Antes de empezar con la investigación tenemos que plantear nuestra hipótesis.

Temas de la investigación:

¿Hay diferencias entre la basura que se encuentra en las playas de Chile y en las de Alemania? Si es así, ¿cuáles son las diferencias?, y sobre todo, ¿cuáles son sus causas?

Metas

- 1) Conocer la metodología para realizar un muestreo y registrar los datos para luego poder analizarlos.
- 2) Conocer en la práctica qué son los transectos y cómo se trabaja con ellos.

Materiales:

- huincha de medir (3 metros)
- cordel de 13 metros
- estacas para marcar las estaciones
- bolsas o sacos para cada grupo de alumnos
- plumón permanente
- guía de trabajo
- cámara digital

Metodología:

¿Cómo realizar un muestreo de basura en la playa?

- 1) Para cuantificar y clasificar la basura de la playa, cada grupo de alumnos trazará perpendicularmente un transecto que irá desde la línea del agua hasta donde termina la playa (Figura Nº 1). Documenten cada paso del muestreo con la cámara. Los transectos deben ser trazados al azar, no buscando las zonas más sucias o más limpias de la playa. Por ejemplo, se puede medir la longitud de la playa y trazar los transectos a la misma distancia uno de otro. La cantidad de transectos totales dependerá de la longitud de la playa y de la cantidad de alumnos.
- 2) Dividan cada transecto en 2–6 estaciones de 3x3 metros cada una. El espacio entre las estaciones siempre deberá ser el mismo, pero la cantidad de estaciones puede variar entre 2 y 6 según el ancho de la playa. Es importante que haya al menos una estación en la línea del agua y una en donde termina la playa.

- 3) Las estaciones se ubicarán en:
 - a) la línea del agua
 - b) entre línea del agua y línea de marea alta
 - c) límite de la última marea alta
 - d) línea de marea alta antigua (la más alta que se reconoce en la playa)
 - e) área seca
 - f) base de las dunas o a un costado del camino, carretera o paseo de playa
- 4) Usen las estacas para marcar los vértices de las estaciones de 3x3 metros y únanlos con el cordel. Recolecten la basura que hay en cada estación en una bolsa, pero tomando sólo la que se puede observar a simple vista, sin escarbar o remover la arena. Usen el plumón para marcar las bolsas con el N° del transecto, la estación y el nombre de los compañeros de grupo. Es importante que sean rigurosos en el muestreo, por eso deben recolectar sólo la basura que encuentren en la superficie dentro de cada estación.
- 5) Hagan un dibujo del terreno con las estaciones y sus transectos y anoten si pasaron o habían cosas extrañas mientras realizaron el muestreo.
- 6) Lleven las bolsas del muestreo con ustedes de vuelta al colegio y consérvenlas hasta que puedan cuantificar y registrar la basura que encontraron ¡OJO!, si no pueden cuantificarlas el mismo día, asegúrense que las bolsas están guardadas y nadie las va a botar hasta que puedan analizarlas.
- 7) Asegúrense de que las bolsas con la basura recolectada tengan el número de la estación y el transecto bien marcados.

Figura N°1: Esquema para realizar el muestreo de basura en la playa. Ubicación de cada estación dentro de cada transecto.

9. Análisis y evaluación del muestreo

Primer paso: Cuantifiquemos la basura

Metas

- 1) Determinar cuáles son los desechos que más se encuentran en las playas
- 2) Calcular la cantidad de basura encontrada durante el muestreo en la playa
- 3) Analizar y examinar la información que entrega la basura, como el tiempo que tienen ahí o el origen.

Metodología:

- 1) Tomen las bolsas correspondientes al transecto que han hecho durante el muestreo de basura en la playa.
- 2) Viertan primero el contenido correspondiente a la estación uno, clasifiquen y cuenten los diferentes tipos de basura de acuerdo a la tabla N° 1.
- 3) Completen la tabla N° 1 y calculen el total y el promedio de basura encontrada en cada estación, al igual que el promedio de los tipos de basura encontradas en su transecto.
- 4) El total de basura de cada estación divídanlo por 9 (el área de cada estación es de 9 m²), así obtendrán el número promedio de basura que hay en un metro cuadrado de playa.
- 5) Pregunten a su profesor o los ayudantes, cuántos metros cuadrados tiene la playa que han muestreado.

Resultados:

Tabla N° 1: Resultados del muestreo en la playa, por cantidad y tipo de basura, en cada estación de tu transecto

Tipo de basura	N° de Transecto						Promedio total	Promedio (por estación)	Promedio (por m ²)
	E1	E2	E3	E4	E5	E6			
Papeles									
Cigarrillos									
Plásticos									
Metales									
Vidrios									
Madera natural									
Madera procesada									
Algas									
Plantas									
Otros									
TOTAL									
Promedio (por m²)									

Análisis del muestreo:

1. Evalúen los datos respondiendo las siguientes preguntas:

- ¿Cuánta basura encontraron en su transecto?
- ¿En qué estación de la playa hay más basura?
- ¿Cuál es el tipo de basura más abundante en tu transecto?

2. Observa y describe las características de la basura (etiquetas, color, textura, desgaste, etc.).

3. Saquen fotos a los principales tipos de basura (pide ayuda a tu profesor).

4. Responde las siguientes preguntas:

- ¿Qué eran estos desechos originalmente? ¿Dónde se usa la basura que encontraron, normalmente?
- ¿Quiénes utilizan este tipo de basura normalmente?
- ¿Tienen todos el mismo desgaste?
- ¿Qué factores pueden desgastarlos o generar cambios en la basura?

Resultados: Los datos obtenidos en la tabla N° 1 pueden registrarse en una tabla EXCEL. Con los datos registrados podrás confeccionar gráficos que facilitarán la observación y análisis de los resultados obtenidos.

Segundo paso: Comparemos los resultados

Los últimos ejercicios, se relacionan con la comparación de los resultados obtenidos. Compara tus resultados con los de los colegio en Alemania.

Metas

- 1) *Confeccionar gráficos de barra con los datos que tomaron durante los diferentes muestreos en terreno.*
- 2) *Analizar los gráficos para extraer información. Intentar "leer" la información que muestran las barras del gráfico.*
- 3) *Responder algunas preguntas, a modo de ejemplo:*
 - a) *¿Qué tipos de basura hay en Chile y Alemania?*
 - b) *¿Qué tipo de basura se encontró sólo en uno de los dos países?*
 - c) *Piensen sobre explicaciones a lo que encontraron ustedes y sus compañeros en Alemania. Las observaciones del capítulo 6 pueden ayudar.*

Materiales:

- datos de los otros grupos
- guía de trabajo
- un computador (idealmente uno para cada grupo de alumnos)

Metodología:

1) Como segundo paso, deben analizar su muestreo de basura en la playa. Para eso, responden algunas preguntas, como por ejemplo:

- i) *¿Qué estación de muestreo tiene más basura en la playa?*
- ii) *¿Cuál de todos los ambientes es el que tiene más y menos basura?*
- iii) *¿Cuál es el tipo de basura más común?*
- iv) *¿En todos los ambientes muestreados se encuentra el mismo tipo de basura?*
- v) *Comparen los resultados de ambos países.*

2) Para poder responder las preguntas del punto anterior, deben ingresar los datos de todos los transectos del muestreo en tablas de EXCEL y hacer gráficos a partir de ellas. A modo de ejemplo, sigan los pasos indicados en la Figura N° 1 de la siguiente página, para responder la primera pregunta: *¿Qué estación de muestreo tiene más basura en la playa?*

3) *¿Cómo deberían ser las demás tablas y gráficos para poder responder las demás preguntas? ¡Háganlos!*

Figura N° 1: Tabla EXCEL con los pasos a seguir para ingresar información y hacer un gráfico con los datos de la basura por estación de muestreo en la playa.

Tarea 14

1. Suban los resultados a la plataforma de internet.
2. Hagan una presentación con fotos de los muestreos en las playas y los resultados más interesantes.
3. Comenten dos de los mensajes del blog en la página web de los colegios de Alemania.

Reflexionemos ...

1. ¿Qué sabes de los resultados obtenidos por el colegio de Alemania? ¿Hay algo nuevo para ti?

2. ¿Hay preguntas que todavía no puedes responder? ¿Tienes preguntas nuevas?

10. Queda mucho trabajo por hacer, ¡manos a la obra!

Metas

1. Responder la pregunta de la investigación
2. Documentar y explicar el sistema de reciclaje de tu localidad u otros lugares
3. Desarrollar alternativas propias de acción

Al principio de tu investigación planteaste algunas preguntas y desarrollaste una hipótesis. Luego, durante todo el proceso de la investigación aprendiste mucho sobre la basura plástica en los océanos y las consecuencias para el ecosistema marino.

- 1) ¿Sabrías responder ahora la pregunta del primer capítulo? (Tarea 2, ejercicio 3)
- 2) ¿Confirmarías o rechazarías tu hipótesis?

En las últimas semanas no sólo aprendiste mucho sobre la basura plástica en los océanos, sino también realizaste muestreos en la playa como un verdadero científico. Con tu trabajo científico desempeñas un papel fundamental en la investigación de la problemática de la basura plástica y en la lucha contra la contaminación de los océanos.

No obstante, debes tener presente que es necesario hacer aún más para reducir el volumen de basura plástica que entra en los ríos y océanos. Lo más importante es que cada uno de nosotros haga algo para contribuir a la solución de la problemática. Pero también es necesario que se enfrente el tema a nivel regional, nacional y global. Esto se puede realizar de varias maneras, habiendo distintos campos de acción en los que se está trabajando para reducir el consumo de plásticos y para encontrar soluciones contra la contaminación de los océanos. Ninguna de estas acciones es una solución por sí sola, sino que es necesario pensar en una combinación de ellas para lograr solucionar el problema. A veces puede que incluso algunas ideas sean más difíciles de poner en práctica, lo que puede deberse a diversos factores, como por ejemplo su costo o al gran tamaño de los océanos.

Las siguientes figuras muestran un resumen de algunos campos de acción:

Establecer **cooperaciones** que sirven para reducir los plásticos en el ambiente

- ¿Qué se debe tener en cuenta al manejar los desechos?

Ejemplo: "Alianza Basura Cero Chile"

Desarrollo de nuevas ideas en los **sectores del comercio minorista** y en el **campo de servicios**.

- ¿Cómo podemos reducir el consumo de plásticos?

Ejemplo:

Una Panadería en Coquimbo está en contra del uso de bolsas plásticas

Campañas de información y sensibilización

para informar a más personas sobre la problemática

- ¿A quién debemos dirigirnos?

Ejemplo:

Día Internacional de Limpieza de Playas, coordinado en nuestro país por la Armada de Chile

Políticas para la prevención de la dispersión de plásticos en los océanos

- ¿Qué deben sancionar y qué deben promover?

Ejemplo:

Ordenanza Municipal de Pucón que prohíbe que el comercio local entregue bolsas plásticas

Desarrollo de nuevas ideas para **productos sin plásticos**

- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de productos alternativos fabricados con materias primas renovables?

Ejemplo:

Bolsas de género reutilizables

Desarrollo de nuevas ideas para **máquinas y herramientas** que sirven para reducir los plásticos en los océanos

- ¿Que se debe tener en cuenta limpiando los océanos?

Ejemplo: El buque de reciclaje del ingeniero Dirk Lindenau de Kiel, Alemania

Desarrollo de nuevas ideas en el campo del **diseño de productos**

- ¿Qué ventajas tiene la reutilización?

Una de las mejores maneras para evitar que la basura plástica entre en los ríos y océanos es un sistema de reciclaje inteligente. Este varía en todo el mundo y según las reglamentaciones de cada país. ¡Incluso hay muchos países que no tienen ningún sistema de reciclaje!

Si piensas en el viaje de la basura hacia el mar, una cosa está clara: Cada uno de nosotros puede hacer algo para disminuir la cantidad de basura que contamina el medio ambiente y los océanos. ¡Manos a la obra!

1. Trabajen en grupos de tres sobre uno de los siguientes temas.
2. Presenten sus resultados en clase y discutan sobre las distintas alternativas de acción.

Reducir

Muchas personas quieren hacer algo para reducir la cantidad de plásticos en el medio ambiente y en los océanos. Un paso importante para esto es cambiar nuestro consumo de plásticos y de materias primas. Para poder mejorar la situación que enfrentamos actualmente, reducir la cantidad de basura que producimos y hacer el mejor uso posible de los recursos naturales explotados son el primer paso.

Figura N°1: Usar bolsas de género reutilizables para comprar comestibles no envasados.

Tarea 15

1) ¿Qué pueden hacer en su vida diaria para reducir el volumen de plásticos que botan?

2) Piensen sobre cómo pueden hacer públicos los resultados obtenidos en la investigación y de esa manera informar a más gente sobre la problemática. ¿En qué tipos de acciones o actividades puede participar mucha gente?

Las siguientes preguntas pueden ayudar a desarrollar el proyecto:

- ¿Creen que su comunidad produce mucha o poca basura? Piensen en la frecuencia con que pasa el camión de la basura y cuánta basura se lleva.
- ¿Conocen a personas que no conozcan nada sobre la problemática?
- ¿Cómo podemos presentar los resultados de nuestra investigación?

3) Realicen el proyecto y documenten cada paso con fotos.

Reutilizar

Si ya no es posible reducir los desechos de basura, podemos reutilizar los residuos. Hay muchos productos a los que se puede dar un segundo uso, o bien que pueden ser usados con una finalidad diferente de para lo que fueron elaborados originalmente. Algunos ejemplos de reutilización que hoy son bastante conocidos son, por ejemplo, la ropa usada, venta de autos usados, uso del papel por ambos lados, uso de botellas de bebida como maceteros, etc.

Junto a reutilizar, también podemos reparar las cosas que ya no funcionan bien, en vez de comprar el producto de nuevo.

Figura N°2: Algunos productos hechos con materiales reutilizados. Izquierda: botella de vidrio y hojas de revista; Derecha: madera y corchos.

Tarea 16

1) ¿Qué otras ideas se les ocurren para reutilizar desechos? Busquen en internet, si necesitan sugerencias.

2) Recojan algunos residuos que normalmente tiran a la basura. Sean creativos y desarrollen una idea para reutilizar los residuos. Diseñen un esbozo y hagan el producto.

3) ¿Piensan que alguien debería comprar su producto? ¿Por qué?

Reciclar

La última de las opciones es el reciclaje. El término reciclaje se refiere al proceso industrial que sufre un material para volver a ser otro o el mismo producto que era en un comienzo. Los residuos contienen una gran cantidad de materiales valiosos, por lo que, en primer lugar, los ciudadanos tenemos que llevar a cabo la separación de los residuos desechados de acuerdo al tipo de material (vidrio, papel, plástico, metal, etc). La separación y el depósito de los residuos se hace en los contenedores correspondientes en lugares especiales llamados “Puntos Limpios” o “puntos de reciclaje”.

En Chile es muy común la existencia de vertederos municipales, lugares en donde se almacenan los residuos que producimos. Pero estos lugares son muy riesgosos para el medio ambiente, ya

que por efecto de los factores ambientales como el viento y la lluvia, la basura almacenada puede trasladarse desde ahí hacia los cursos de agua, para llegar finalmente al océano. Es por esto que es tan importante reducir, reutilizar y reciclar nuestros residuos.

Figura N°3: Punto Limpio de La Herradura, Región de Coquimbo, Chile.

Tarea 17

- 1) ¿Sabes si en tu localidad existe algún punto de reciclaje? Documenten y expliquen cómo funciona este sistema mediante una presentación con fotos. Si no existe un punto de reciclaje en tu localidad, pueden hacer la tarea con el que quede más cerca.
- 2) Averigüen si en Alemania existe un sistema de reciclaje. ¿Cómo funciona? ¿Qué tiene en común con el sistema chileno que explicaron en la pregunta anterior? ¿Y cuáles son las diferencias entre los dos? .

Tarea 18

1. Escriban un mensaje para el blog sobre los resultados obtenidos y súbanlo a la plataforma de Internet.
2. Intercambien los resultados obtenidos y comenten dos de los mensajes del blog de los colegios de Alemania.

Reflexionemos

1. ¿Qué piensas después de haber realizado la investigación sobre el tema de la basura en los océanos?

2. ¿Has aprendido algo nuevo sobre el proceso de la investigación y de la metodología científica?

El proyecto "En busca de pistas de basura plástica" se realiza en cooperación entre Kieler Forschungswerkstatt, en Alemania, y el grupo de los "Científicos de la basura" de la Universidad Católica del Norte en Coquimbo, en Chile. El financiamiento para la realización de este programa es apoyado por "Exzellenzcluster: 'Ozean der Zukunft'", Lighthouse Foundation, Leibniz-Institut der Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) y por el Ministerio für Schule und Berufsbildung Schleswig-Holstein. Por parte de Chile, el programa es apoyado por la Universidad Católica del Norte (UCN), el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), el Núcleo Milenio Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI) y el Programa Nacional de Educación No Formal en Ciencia y Tecnología (EXPLORA-CONICYT).

El proyecto recibió un apoyo financiero de:

Para más información, visita
www.cientificosdelabasura.cl
 y escribenos a
cientificosdelabasura@gmail.com

Fotos: Pág. 4/5 © Dennis Brennecke, Mark Lenz (GEOMAR), Chris Jordan, Katrin Knickmeier; Pág. 10 © Fotolia.com, GEOMAR; Pág. 11 © GEOMAR, Katrin Knickmeier, Dennis Brennecke, Mellumrat / Lautenbach; Pág. 12 © Katrin Knickmeier, Kieler Forschungswerkstatt; Pág. 17 © Johanna Krüger, Kieler Forschungswerkstatt, Fotolia.com; Pág. 18 / 19 / 35 © Maribus; Pág. 20 © denkwerkstatt-physik; Pág. 22 © wikipedia.org; Pág. 32 © Katrin Knickmeier, Kieler Forschungswerkstatt; Pág. 34 © Chris Jordan, Thomas Henningsen; Pág. 37: Vivian Macaya; Pág. 41: Magdalena Gatta; Pág. 42: Alianza Basura Cero Chile; Pág. 43: Daniela Honorato, Kunze, Campaña "Pucón cambia su bolsa", Daniela Honorato, Dirk Lindenau, fotolia.com; Pág. 44: Anna Weinmann (Kieler Forschungswerkstatt); Pág. 46: Daniela Honorato; Pág. 47 Punto limpio La Herradura.